

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO SEMAFÓRICA EM UMA RUA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Gabriel Kuestra Macário De Lima¹, Alexandro Alves², Douglas Barros da Silva³, Regiane De Fátima Bigaran Malta⁴

¹Fatec Zona Leste, biel_kuestra@hotmail.com

²Fatec Zona Leste, lalexandroalves@gmail.com

³Fatec Zona Leste, djdouglasdb@gmail.com

⁴Fatec Zona Leste, rfbmalta@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como proposta analisar a implantação semafórica em uma rua da cidade de São Paulo, localizada na zona leste. Para isto, foram consultados manuais da CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que nos apoiaram no desenvolvimento da proposta. O intuito é verificar a necessidade de implantação na rua mencionada, levando em consideração fatores como trânsito local, movimentação de pessoas etc. A pesquisa tem como base o ponto de vista do pedestre, visando propiciar uma travessia segura aos moradores da região. A pesquisa de campo apresenta dados quantitativos coletados pelos autores, onde por meio de aplicação de fórmulas e técnicas disponibilizados nos manuais da CONTRAN, é possível determinar, ou não, a viabilidade para a implantação semafórica. A metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa bibliográfica exploratória e quantitativa, enquanto a pesquisa de campo realizada pelos autores deste artigo tem como ponto chave a coleta de informações na rua analisada, contagem de tempos de travessia e de veículos em transição no período estudado, e do desenvolvimento através de cálculos matemáticos. Dentre os resultados obtidos, observa-se a necessidade de implantação semafórica no local estudado, conforme demonstram os cálculos realizados na pesquisa de campo.

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade Urbana, Implantação Semafórica, CONTRAN

ABSTRACT

This paper aims to analyze the semaphore implantation in a street of the city of São Paulo, located in the east zone. For this, CONTRAN (National Traffic Council) manuals were consulted, which supported us in the development of the proposal. The purpose is to verify the need of implantation in the mentioned street, taking into consideration factors such as local traffic, movement of people etc. The research is based on the pedestrian's point of view, aiming to provide a safe crossing for residents of the region. The field research presents quantitative data collected by the authors, where through the application of formulas and techniques available in the CONTRAN manuals, it is possible to determine, or not, the viability for the semaphore implantation. The methodology used is based on an exploratory and quantitative bibliographic research, while the field research carried out by the authors of this article has as its key point the collection of information on the analyzed street, counting of crossing times and vehicles in transition in the studied period, and development through mathematical calculations. Among the results obtained, there is the need for semaphore implantation in the studied place, as shown by the calculations performed in the field research.

Keywords: Urban Mobility, Traffic Deployment, CONTRAN

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego, está investindo na modernização e revitalização do sistema semafórico da cidade. Desde o início de 2013, começou-se a formatar ações de engenharia e de infraestrutura para recuperar a rede de semáforos. No total, serão investidos cerca de R\$ 220 milhões na recuperação do sistema semafórico da cidade. (CET, 2018)

Por meio de um estudo em uma rua na cidade de São Paulo, onde foi observado a relevância da implantação de sinalizações e a revitalização semafórica que já estão inseridas, que tem como intuito principal alertar para os perigos e para a organização da via tanto para pedestres como para veículos, e como objetivo essa pesquisa científica poderia diminuir riscos, alertando e conscientizando os usuários da via, para o respeito mútuo para uma movimentação saudável para pedestres, preservando sua segurança e vida. Em relação aos veículos busca evitar colisões e atropelamentos, enquanto ao Estado de São Paulo economizando com indenizações e gastos com tratamento em hospitais.

Destaca se, qual a necessidade de uma implantação e revitalização semafórica? E seus benefícios, que dentro de uma cidade cosmopolita, com tráfego de veículos e pedestres intenso a via tem a necessidade em ser organizada.

Este estudo tem como objetivo geral em avaliar a implementação semafórica e a mudança do quadro de risco que a rua apresenta. Já os objetivos específicos são:

- Avaliar a necessidade de implantação e revitalização semafórica para veículos e pedestres em uma rua da cidade de São Paulo
- Analisar possíveis melhorias na sinalização que possam beneficiar pedestres e motoristas da região.
- Estudar propostas de controle no fluxo de veículos e pessoas.

Seguindo etapas de análises foram descritos a atual característica da via, listando os problemas identificados no estudo, e com a implantação e revitalização da sinalização e seus efeitos baseados em políticas de mobilidade que já existem e não são aplicadas.

É possível que, com os métodos de sinalização e revitalização, serão diminuídos os riscos e acidentes para os pedestres e veículos e a maior fluidez na mobilidade da rua.

Com métodos quantitativos e qualitativos e descritivos serão estudados os procedimentos já aplicados na rua da cidade de São Paulo.

Ao final, em uma aplicação dos métodos, poderá notar-se a diminuição nos índices de incidentes na rua da cidade de São Paulo.

2. METODOLOGIA

Este artigo apresenta uma proposta de revitalização nas faixas de pedestres e a instalação de semáforos, baseada nos principais padrões e normas de segurança regidas pelos órgãos controladores do Estado de São Paulo, com estudos e verificações de implantação semafórica, métodos regulamentados pelo CONTRAN, foram utilizados dados coletados em um período no local, in loco o qual possibilitou fazermos uma análise com os dados coletados na via, e com os dados do Manual Brasileiro de Sinalização de Tráfego.

Será realizado uma verificação das condições atuais de conservação, iluminação, sinalização de semáforos, faixa de pedestres, placas e fluxo de pedestres e veículos em uma rua da cidade de São Paulo.

A pesquisa tem por base uma pesquisa bibliográfica, exploratória e quantitativa. Segundo Fonseca (2002) A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.

Já a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007).

Fonseca (2002) esclarece que a pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente.

3. EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1. Mobilidade urbana

Segundo Kneib (2012, p 72), o conceito de Mobilidade Urbana se dá como:

São diversos os conceitos e definições relacionados ao termo mobilidade, principalmente no Brasil. Trata-se de um termo recente, de certa forma, que se relaciona à capacidade de deslocamento das pessoas e bens, nas cidades, cujas variáveis intervenientes, contudo, são tão complexas quanto as variáveis que constituem as próprias cidades.

De acordo com Vaccari e Fanini (2016) A mobilidade urbana é um atributo associado às pessoas e atores econômicos no meio urbano que, de diferentes formas, buscam atender e suprir suas necessidades de deslocamento para a realização das atividades cotidianas como: trabalho, educação, saúde, lazer, cultura etc. Para cumprir tal objetivo, os indivíduos podem empregar o seu esforço direto (deslocamento a pé), recorrer a meios de transporte não motorizados (bicicletas, carroças, cavalos) ou motorizados (coletivos e individuais).

Cada cidade apresenta diferentes sistemas de mobilidade urbana, de qualidade relativamente baixa e que causam impactos negativos na vida dos cidadãos, além dos danos ambientais que eles causam. Desta maneira, é importantíssimo estudar os vieses da mobilidade urbana do país de modo a explorar políticas públicas que reduzam os problemas e possam aumentar a qualidade de vida da população. (VASCONCELOS et al, 2011)

É de extrema importância estudar e analisar a mobilidade no contexto e em que se vivem e se situam em suas cidades. Cerca de 60% da população urbana brasileira vive hoje em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes. (VACCARI E FANINI, 2016)

3.2. Sinalização Vertical

3.2.1. Sinalização Vertical de Regulamentação

Segundo o Manual 1 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito; é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito), a sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, previstas no capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

3.2.2. Sinalização Vertical de Advertência

O Manual 2 do CONTRAN (2007) define que a sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

A aplicação da sinalização de advertência deverá ser realizada após estudos de engenharia, levando em conta os aspectos físicos, geométricos, operacionais, ambientais, dados estatísticos de acidentes, uso e ocupação do solo lindeiro. A decisão de colocação desses sinais dependerá de exames apurados das condições do local e do conhecimento do comportamento dos usuários da via.

A sinalização de advertência compõe-se de:

- Sinais de advertência;
- Sinalização especial de advertência;
- Informações complementares aos sinais de advertência.

3.2.3. Sinalização Vertical Indicativa

Conforme o Manual 3 do CONTRAN (2014) A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas, com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário.

A sinalização de indicação está dividida, de acordo com o manual, nos seguintes grupos:

- Placas de identificação
- Placas de orientação de destino
- Placas educativas
- Placas de serviços auxiliares
- Placas de atrativos turísticos
- Placas de postos de fiscalização

3.3. Sinalização Horizontal

De acordo com o Manual 4 do Contran (2007) A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar

comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.

Ainda conforme o manual, a sinalização horizontal é classificada segundo sua função:

- Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;
- Orientar o fluxo de pedestres;
- Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como, geometria, topografia e obstáculos;
- Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;
- Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

3.4. Tipos de controle de tráfego por meio de sinalização semafórica

Conforme o manual V do CONTRAN (2014) existem dois tipos de sinalização semafórica, são eles: Controle em tempo fixo e controle atuado pelo tráfego.

- Tempo Fixo:

O controle em tempo fixo utiliza planos semafóricos calculados com base em dados de tráfego disponíveis, obtidos por contagens volumétricas e outros levantamentos de campo. As contagens volumétricas, sempre que possível, devem ser classificatórias. O controle pode ser efetuado com base em um único plano semafórico, ou na adoção de planos específicos para atender a demanda de tráfego histórica de períodos distintos do dia e de diferentes dias da semana.

- Atuado:

Existem dois tipos de controle de tráfego atuado, o semiatuado e o totalmente atuado.

O controle semiatuado é, em geral, empregado em cruzamentos de vias de grande volume (vias principais) com vias de baixo volume de tráfego (vias secundárias). Nesse tipo de controle a indicação verde é dada continuamente para os veículos da via principal, sendo interrompida quando detectores implantados nas aproximações da via secundária indicarem a presença de veículos motorizados.

Quando o controle semiatuado for empregado em travessias de pedestres ou ciclistas, a interrupção da indicação verde para os veículos da via principal ocorre quando as botoeiras forem acionadas.

Já o controle totalmente atuado decorre do monitoramento da demanda de tráfego na interseção, mediante a implantação de detectores de tráfego em todas as suas aproximações, permitindo alterações nos tempos dos estágios.

O princípio básico do funcionamento em modo totalmente atuado é o da determinação do tempo de verde associado a cada estágio de sinalização, variando entre um valor mínimo e um valor máximo pré-estabelecidos.

4. PESQUISA DE CAMPO

Para desenvolvimento deste artigo, foi realizada uma pesquisa de campo na rua escolhida pelos autores, no intuito de observar e coletar as informações necessárias para a sequência do trabalho. A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em

que, além da pesquisa bibliográfica, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa. (FONSECA, 2002).

4.1. Local de estudo

O local escolhido para estudo foi a rua Sonho Gaúcho, localizada no bairro Jardim São Nicolau, em São Paulo, no ponto de intersecção com a rua Raimundo de Lúlio.

O motivo que levou os autores a estudar esta rua foi o fato de se tratar de uma rua com alto movimento de veículos e de pedestres, em ambas as direções, e não possuir nenhum semáforo ou faixa para pedestres realizar a travessia de forma segura. Outro ponto que corroborou a escolha foi a grande quantidade de estabelecimentos nos arredores. No ponto em questão, está instalado uma farmácia, padaria, mercado, açougue, papelaria, academia e até uma oficina de mecânicos, além de pontos de ônibus em ambos os sentidos na rua Sonho Gaúcho e na rua Raimundo de Lúlio, todos neste perímetro estudado.

FIGURA 1: Rua Sonho Gaúcho em intersecção com a Rua Raimundo de Lúlio, no sentido A-B

FONTE: Autores, 2019

FIGURA 2: Rua Sonho Gaúcho em intersecção com a Rua Raimundo de Lúlio, no sentido B-A

FONTE: Autores, 2019

4.2. Início da pesquisa

Para começar a pesquisa, primeiro foi verificado a existência de travessias alternativas. Neste ponto em questão, não existe nenhum meio seguro para propiciar uma travessia adequada ao pedestre, onde foi verificado a existência de faixas de pedestres que estão completamente apagadas, o que “permite” o pedestre atravessar em qualquer ponto em questão.

4.3. Coleta de dados

Foi realizada uma contagem de pedestres no dia 15/05/2019, quarta-feira, no período de 18 horas às 20 horas. Neste período, foi observado um total de 337 pessoas efetuando a travessia.

TABELA 1: Planilha de contagem de pedestres

PESQUISADOR:		Alexandro		
DATA:		15/05/2019	Quarta-Feira	
Condições de tempo:		() Sol (X) Nublado () Chuva		
Hora		Sentido A-B		Sentido B-A
18:00	- 18:15	35	24	
18:15	- 18:30	26	16	
18:30	- 18:45	23	24	
18:45	- 19:00	24	19	
19:00	- 19:15	22	19	
19:15	- 19:30	15	13	
19:30	- 19:45	18	21	
19:45	- 20:00	15	23	
TOTAL:		178		159
TOTAL ambos os lados:		337		

FONTE: Autores, 2019

Esta planilha demonstra o período de estudo, que se ocorre de 15 em 15 minutos, e a contabilização dos pedestres nos sentidos A-B e B-A.

Com os dados coletados, deve-se encontrar o período crítico, onde o volume de pedestres seja o mais alto.

Os dados mostrados na tabela 2 correspondem ao tratamento dos dados da tabela 1.

TABELA 2: Volume crítico

Hora		Sentido A-B	(%)	Sentido B-A	(%)	TOTAL
18:00	- 19:00	108	57	83	43	191
18:15	- 19:15	95	55	78	45	173
18:30	- 19:30	84	53	75	47	159
18:45	- 19:45	79	52	72	48	151
19:00	- 20:00	70	48	76	52	146

FONTE: Autores, 2019

Pode-se observar pela tabela 2 que o período crítico, que possui maior volume de pedestres em travessia, é o período de 18 horas às 19 horas, e corresponde ao número de 191 pedestres.

Após definido o período crítico, será determinado o tempo médio de espera para pedestres. O tempo médio de espera é definido pela somatória dos tempos de espera coletados na pesquisa, em segundos, dividido pelo total de tempos observados.

TABELA 3: Tempo de espera para travessia de pedestres

LOCAL:		rua Sonho Gaúcho		
Horário crítico: 06:00 às 07:00		Volume no período: 191 pessoas		
TE: Tempo de espera (S)	Horário	Período	Data	Pesquisador
80	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
15	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
15	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
60	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
35	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
40	18:00	pm	15/05/2019	Alexandro
35	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
45	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:15	pm	15/05/2019	Alexandro
45	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
25	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
45	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:30	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
15	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
10	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
20	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
60	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
30	18:45	pm	15/05/2019	Alexandro
nº de observações	191			
média (S)	26,125			
desvio padrão (S)	15,8306467			

FONTE: Autores, 2019

O tempo médio no intervalo foi de 26,125 segundos, com desvio padrão de 15,83 segundos.

Com o número de 191 pedestres no período de 1 hora, o próximo passo é de efetuar um cálculo para justificar, ou não, a implantação semafórica.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após os dados serem coletados, será efetuado um cálculo para justificar, ou não, a implantação semafórica. Este cálculo é dado pelo produto pedestre x tempo médio de espera, dividido pelo período de estudo. O valor de referência para a necessidade de implantação semafórica é de 4750 pessoas x segundo/hora.

$$\frac{191 \times 26,13}{1 \text{ hora}} = 4990,83 \text{ pessoas x segundo/hora}$$

Realizado o cálculo, pode-se perceber que a implantação semafórica se justifica, devido ao resultado de 4990,83 pessoas x segundo/hora, superior ao valor de referência, que é 4750 pessoas.

5.1. Definição da sinalização semafórica

Após o estudo de caso foi identificado a necessidade e viabilidade técnica da implantação de semáforos no cruzamento da Rua Sonho Gaúcho com a Rua Raimundo Lúlio, onde chegou-se à conclusão de que há necessidade da implantação semafórica. O semáforo semiatuado foi o identificado pelo grupo como a melhor opção, que terá a interrupção para a travessia de pedestres e ciclistas com segurança através da botoeira, conforme descrito no volume V do CONTRAN.

A conservação da faixa de pedestre encontra-se em péssimas condições, causado pelo seu envelhecimento, necessitando de revitalização, tornaria o cruzamento mais seguro e organizado melhorando a travessia de pessoa.

6. CONCLUSÃO

Através deste artigo chegou-se a uma perspectiva in loco de que no cruzamento analisado há uma necessidade de uma adequação para o melhor fluxo de veículos e pedestres. Com estudos e verificações de implantação semafórica, métodos regulamentados pelo CONTRAN, foram utilizados dados coletados em um período no local, o qual possibilitou uma análise com os dados coletados na via em relação ao Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito no seu volume V, onde aponta regras e dados que justificam uma implantação semafórica. Pode-se verificar que os índices do local estão acima do volume mínimo, justificando assim a implantação semafórica, com um semáforo semiatuado controlando e dando segurança aos pedestres e usuários das vias estudadas.

BIBLIOGRAFIA

CET. **Revitalização Semafórica.** S.D. Disponível:
<<http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/revitalizacao-semaforica.aspx>> acesso 18/03/2019

CONTRAN. **Volume I - Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação.** DNIT. 2007. Disponível:
<<http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoesrodoviaras/faixa-de-dominio/manual-vol-i-sinalizacao-vertical-de-regulamentacao.pdf>> acesso 17/03/2019

CONTRAN. **Volume II - Manual de Sinalização Vertical de Advertência.** DNIT. 2007. Disponível:
<<http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoesrodoviaras/faixa-de-dominio/manual-vol-ii-sinalizacao-vertical-de-advertencia.pdf>> acesso 17/03/2019

CONTRAN. **Volume III - Manual de Sinalização Vertical Indicativa.** DENATRAN. 2014. Disponível:
<[http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/ManualSinalizacaoIndicativa2\(alterado%20pela%203\).pdf](http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/ManualSinalizacaoIndicativa2(alterado%20pela%203).pdf)> acesso 17/03/2019

CONTRAN. **Volume IV - Manual de Sinalização Horizontal.** DNIT. 2007. Disponível: <<http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviaras/faixa-de-dominio/manual-vol-iv-sinalizacao-horizontal-resolucao-236.pdf>> acesso 17/03/2019

CONTRAN. **Volume V - Manual de Sinalização Semafórica.** DENATRAN. 2014. Disponível:
<http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/transito/MANUAL_SINALIZACAO_SEMAFORICA_VOL_V.pdf> acesso 17/03/2019

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

KNEIB, Erika Cristine. **Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida: Do panorama geral ao caso de Goiânia.** Brasil, Goiânia, 2012, pág. 72. Disponível:
<https://www.proec.ufg.br/up/694/o/12_09.pdf> acesso 17/03/2019

VACCARI, L, S. Fanini, Valter. **Mobilidade Urbana.** CREA, 2016. Disponível:
<<http://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2016/12/mobilidade-urbana.pdf>> acesso 17/03/2019

VASCONCELOS, E. A.; CARVALHO, C. H. de; PEREIRA, R. H. M. **Transporte e mobilidade urbana. Textos para discussão cepal.** IPEA, 2011. Disponível:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_034.pdf> acesso 17/03/2019